

BRISE Game : fonctionnement du jeu

Principes et fonctionnement du jeu :

Le jeu consiste à retrouver des détails de différents écrans de l'outil de recherche dans les ressources des bibliothèques du réseau BRISE-ES.

L'objectif est que les joueurs soient actifs dans la **découverte des fonctionnalités du catalogue**.

Matériel :

- **6 copies d'écrans** [papier ou en diaporama. Cf ci-dessous description du diaporama]. Il est préférable d'afficher les copies d'écran dans l'ordre des onglets de l'interface.
- **30 cartes détails** à retrouver dans ces copies d'écran
- Des **jetons** de marque du score (miniatures des détails)
- Au-delà de 6 joueurs, faire plusieurs groupes

Déroulement d'une manche :

- Chaque joueur reçoit **3 à 5** (en fonction du nombre de joueurs) **cartes détails. Faces cachées** :
- La **copie d'écran** de la manche est affichée (retournée) pendant **15 secondes** [Pour des collègues qui auront déjà manipulé le catalogue et qui connaissent l'ancienne version des bdd et des revues, 15'' suffisent. **Pour des étudiants, monter à 20''**]
- Lorsque la **copie d'écran** est **masquée**, chaque joueur retourne ses cartes et **sélectionne** celles dont il pense qu'elle désigne un **détail présent dans la copie d'écran** et la place face découverte devant lui au centre de la table. Il place les cartes qu'il ne sélectionne pas face découverte devant lui.
- On **compare** ensuite les détails à la copie d'écran qui est réaffichée (ou retournée). Le **meneur de jeu commente l'écran** globalement, montre les détails qui n'auront pas été vus par les joueurs.
- **Marque** : Les joueurs qui ont désigné des détails effectivement présents dans la copie d'écran gagnent un jeton par détail juste. Si un des joueurs désigne une carte fausse, il rend un des jetons qu'il a gagné. Lorsque le détail aurait pu figurer dans l'écran (copie trop petite, rappels des questions dans les écrans spécifiques, faute de frappe dans un écran....), le joueur reçoit un jeton d'une valeur 0,5. Si un joueur se trompe de détail sans avoir rien gagné, il reste à 0.
- Les cartes détail sont récupérées et redistribuées en vue de la manche suivante.

Le jeu se termine quand les 6 copies d'écran ont été vues. Le joueur qui a gagné le plus de jetons gagne la partie.

Le Diaporama (20 diapos) :

- **1 diapo titre** à afficher lors de l'installation des joueurs.
- **3 diapos par copie d'écran** :
 - **1 diapo copie d'écran** qui s'affiche pendant 15 secondes (pour changer le timing, modifier dans l'onglet transition. Attention, il faut le changer sur toutes les diapos concernées (2, 5, 8, 11, 14, 17)
 - **1 diapo d'attente** pendant que les joueurs regardent leurs cartes. Je ne l'ai pas minutée, mais c'est possible. Elle s'affiche automatiquement lorsque les 15 secondes d'affichage de la diapo précédente sont passées avec un joli son de carillon.
 - **1 diapo copie d'écran** pour vérifier les propositions des joueurs. Elle n'est pas minutée non plus.
- **1 diapo de fin** « and the winner is.... »